

**BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA
INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIMNI AMALGA OSHIRISHDA IQTISODIY
SAVODXONLIKNI OSHIRUVCHI MASALALAR ISHLASH MOBAYNIDA 4K
MODELIDAN FOYDALANISHNI TASHKIL ETISH MODELI**

Meyliyev Sobirjon Xolmurodovich

*O'zMPU Boshlang'ich ta'lim nazariyasi metodikasi kafedrasi dotsenti,
pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)*

Xo'shboqova Farida Komiljon qizi

*O'zMPU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)"
yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida integratsiyalashgan ta'limni amalga oshirishda iqtisodiy savodxonlikni oshiruvchi masalalar ishlash mobaynida 4K modelidan foydalanishni tashkil etish modeli, o'quvchilarning mantiqiy, tanqidiy, kollobaral, kreativ fikrlashini rivojlantiruvchi darslarni tashkil etish haqida gap boradi.*

Kalit so'zlar: *Boshlang'ich sinf, Matematika, integratsiya, iqtisodiy savodxonlik, masalalar, 4K modeli, dars, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, kolloboral fikrlash, kreativ yondashuv*

Аннотация: *В данной статье рассматривается модель организации использования модели 4К при решении задач, повышающую экономическую грамотность, в ходе реализации интегрированного обучения на уроках математики в начальных классах, а также организация уроков, развивающих логическое, критическое, коллаборативное и креативное мышление учащихся.*

Ключевые слова: *Начальная школа, Математика, интеграция, экономическая грамотность, задачи, модель 4К, урок, логическое мышление, критическое мышление, коллективное мышление, креативный подход*

Annotation: *This article discusses a model for organising the use of the 4K model in working on tasks that enhance economic literacy in primary school mathematics lessons with integrated teaching, as well as the organisation of lessons that develop students' logical, critical, collaborative, and creative thinking.*

Keywords: *Primary school, Mathematics, integration, financial literacy, problems, 4C model, lesson, logical thinking, critical thinking, collaborative thinking, creative approach.*

Kirish. 4K- bu Kreativlik, Kommunikativlik, Kritik, Kollobaral kabi so'zlar ostida birikkan yondashuvlarning umumiy jamlanmasidir. Bu yerda:

KREATIVLIK- IJODKORLIK

KOMMUNIKATIVLIK- MULOQOT MADANIYATI

KRITIK- TANQIDIY YONDASHUV

KOLLOBARAL- JAMOAVIYLIK, HAMKORLIK

Bugungi kunda yumshoq ko'nikmalar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2016-yilda Davosdagi Jahon iqtisodiy forumida kelajakning eng muhim professional ko'nikmalari uch toifaga bo'lingan: savodxonlik, kompetensiyalar va xarakter xususiyatlari. Asosiy kompetensiyalar qatorida 4C nomlari ham berilgan: ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muloqot. Nima uchun 4C ni rivojlantirish kerak

Bu ko'nikmalar har qanday kasbda talabga ega

Rivojlanayotgan kasblar atlasida tizimli fikrlash kelajakning eng talabga ega ko'nikmalaridan biri sifatida keltirilgan va u asosan 4C konsepsiyasi bilan bog'liq. Ijodkorlik va axborotni tanqidiy baholash qobiliyatisiz buning iloji yo'q. Zamonaviy ish beruvchilarning ta'kidlashicha, rivojlangan yumshoq ko'nikmalar ular uchun asosiy kompetensiyalari bilan bevosita bog'liq ko'nikmalarga qaraganda muhimroqdir.

4K ni qanday o'rgatish kerak?

KREATIVLIK- IJODKORLIK

Narsalarning g'ayrioddiy ishlatilishi. Farzandingizdan qalam kabi oddiy buyumdan foydalanishning 10, 50 yoki 100 usulini o'ylab topishini so'rang.

Shakllarni to'ldirish. Ikkita tayoqcha yoki doira chizing va farzandingizdan shaklni to'ldirishini so'rang, keyin nimani va nima uchun chizganini tushuntiring.

Topshiriq. Topshiriq davomida farzandingiz strategiya tuzishi, ma'lumot yetarli bo'lmaganda tanlov qilishi va ijodiy fikrlashni talab qiladigan savollarga javob berishi kerak.

KRITIK- TANQIDIY YONDASHUV

Bu tahlil qilish, baholash va mulohaza yuritishni anglatadi. Farzandingizni o'z his-tuyg'ulari va xatti-harakatlari ustida mulohaza yuritishga, xatolari ustida ishlashga va muvaffaqiyatning tarkibiy qismlarini tahlil qilishga undang. Masalan, agar u testda yaxshi natijalarga erishgan bo'lsa, mavzuni tadqiq qilgan bo'lsa yoki taqdimot tayyorlagan bo'lsa, ulardan bu natijaga nima olib kelganini ko'rib chiqishlarini so'rang: qaysi usullar ish berdi va qaysi biri ishlamadi, ularga nima yordam berdi va nima ularga xalaqit berdi.

KOMMUNIKATIVLIK- MULOQOT MADANIYATI

KOLLOBARAL- JAMOAVIYLIK, HAMKORLIK

Aqliy hujum. Bu usul to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi va jamoaviy ishlashni o'rgatadi. Farzandingizning kelajagi va kasbiy yo'naltirish bilan bog'liq muhim masalalarni hal qilish uchun aqliy hujumdan foydalaning. Masalan, siz yaqinlashib kelayotgan imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish haqida fikr yuritishingiz mumkin. Ushbu masala bo'yicha xavotirda bo'lgan do'stlaringiz va sinfdoshlaringizni taklif qilishni taklif qiling. Har kim o'zining tayyorgarlik usullari va tajribalari bilan o'rtoqlashsin. Keyin, eng istiqbolli ko'rinadigan usullarni muhokama qiling va tanlang. Aqliy hujum sessiyalari shaxsan yoki onlayn tarzda o'tkazilishi mumkin.

Savol berish. Savol berish hamkorlik va muloqotning juda muhim qismidir. Farzandingizni ma'lum bir mavzu bo'yicha iloji boricha ko'proq savol berishga undang. Ushbu mashqni butun oila bilan ham bajarish mumkin: mavzu tanlang, har bir ishtirokchi savollar beradi va ularni navbat bilan so'raydi, keyin hamma eng yaxshi savolni tanlaydi. Ijtimoiy loyihalar, ko'ngillilik. Ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish va qiyin vaziyatlardagi odamlarga yordam berish bolalarga muloqot qilishni va hamdard bo'lishni, turli qiziqishlarni hisobga olishni va yarashtirishni, shuningdek, jamoada ishlashni o'rgatadi. Savollar. Savol berish hamkorlik va muloqotning muhim qismidir. Farzandingizni ma'lum bir mavzu bo'yicha iloji boricha ko'proq savol berishga undang. Ushbu mashqni butun oila bilan bajarish mumkin: mavzu tanlang, har bir ishtirokchi savollar beradi va ularni navbat bilan so'raydi, keyin hamma eng yaxshi savolni tanlaydi. Ijtimoiy loyihalar, ko'ngillilik. Ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish va qiyin vaziyatlardagi odamlarga yordam berish bolalarni muloqot qilishga va hamdard bo'lishga, turli qiziqishlarni hisobga olishga va yarashtirishga, shuningdek, jamoada ishlashga o'rgatadi.

Integratsiyalashgan darsning fan natijalari quyidagilar: Federal Davlat Ta'lim Standartida sonlar va miqdorlar, arifmetik amallar, geometrik figuralar haqida bilimlarni egallash, darsning belgilangan maqsadiga erishish uchun qulay algoritmlardan foydalanish va tanlash qobiliyati hamda belgi-ramziy yozuvlardan foydalanish belgilangan. I.P. Evlampyeva , O.V. Zudova , O.N. Korepanova o'z ishlarida talabalar olingan bilim va ko'nikmalardan oddiy dizayn va tashkiliy muammolarni ijodiy hal qilish uchun ham foydalanishlarini ta'kidladilar.

Bu barcha maqsadlar, vazifalar, shartlar va natijalarga integratsiyalashgan matematika va texnologiya darsida erishish mumkin. Boshlang'ich maktabni tugatgandan so'ng, Milliy o'quv dasturi (MOD) tavsiya qilganidek, o'quvchilar matematika va texnologiya bo'yicha zarur bilim darajasiga erishadilar, bu esa integratsiyalashgan darsda ham qo'llanilishi mumkin, ya'ni:

- ushbu fanlarning (matematika va texnologiya) keyingi hayotdagi ahamiyatini tushunish ;
- matematikaning roli, taklif qilingan materialni yanada muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun turli darslarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan bilimlar haqida xabardorlik ;
- obyektlar, hodisalar va faktlar bo'yicha ularning matematik va texnologik mohiyati nuqtai nazaridan tadqiqotlar olib bora oladi ;
- ta'lim va kundalik vaziyatlarda o'lchovlarni olish ;
- natijani tekshirish va qo'shimcha o'quv yoki yordamchi adabiyotlarga murojaat qilish;
- shakllantirish , harakatlarni bajarish algoritmini tuzish.

Xulosa qilib aytganda, integratsiyalashgan o'qitishni rivojlantirish integratsiyalashgan darslarni yaratish shartlari va bunday darslarda olingan bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish ko'rsatkichlariga asoslanganligini ta'kidlash kerak . Axir, ma'lumki, boshlang'ich maktab o'quvchilari atrofdagi dunyoni yaxlit idrok etadilar, shuning uchun fanlararo aloqalarni amalga oshirish muammosi ayniqsa dolzarbdir. Bundan tashqari, bu ikki fanning integratsiyasi nafaqat mantiqiy fikrlashni va ta'lim sohalari o'rtasida tez o'tish qobiliyatini rivojlantirishga, balki tasavvur va estetikani rivojlantirishga ham yordam beradi.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy bilim va hisob-kitob ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir xo'jalik yurituvchi subyekt —

korxonalar, tashkilot yoki alohida shaxs — o'z faoliyatida iqtisodiy masalalarga duch keladi. Ishlab chiqarish hajmini aniqlash, xarajatlarni kamaytirish, maksimal foyda olish, kredit foizlarini hisoblash kabi jarayonlar iqtisodiy mazmundagi masalalarni to'g'ri yechishni talab qiladi. Iqtisodiy masalalar matematik apparat yordamida ifodalanadi va yechiladi. Shu sababli iqtisodiyot va matematika o'zaro chambarchas bog'liq fanlardir. Iqtisodiy mazmundagi masalalar tushunchasi va turlari Iqtisodiy mazmundagi masalalar — bu iqtisodiy ko'rsatkichlarni aniqlash, ularni tahlil qilish va baholashga qaratilgan matematik topshiriqlardir. 1. Ular quyidagi turlarga bo'linadi: 2. Daromad, xarajat va foydani aniqlash masalalari 3. Talab va taklif masalalari 4. Foiz va kredit hisoblash masalalari 5. Rentabellik va samaradorlikni aniqlash masalalari 6. Ishlab chiqarish hajmi va tannarx masalalari Iqtisodiy masalalarni yechish bosqichlarini doimo to'g'ri algoritm bilan bajarishimiz lozim. Iqtisodiy masalalarni yechish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: 1. Masala shartini tahlil qilish 2. Iqtisodiy model tuzish 3. Matematik formulani tanlash 4. Hisob-kitobni bajarish 5. Natijani iqtisodiy jihatdan izohlash Masalan, foyda quyidagi formula orqali aniqlanadi: $Foyda (P) = Daromad (R) - Xarajat (C)$ Agar korxonalar 1 oyda 50 000 000 so'm daromad qilsa va xarajatlari 35 000 000 so'mni tashkil etsa: $P = 50\,000\,000 - 35\,000\,000 = 15\,000\,000$ so'm Demak, korxonalar sof foydasi 15 mln so'mni tashkil etadi. Talab va taklif masalalari: Bozor iqtisodiyotida talab va taklif muvozanati muhim o'rin tutadi.

Iqtisodiy masalalar quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. O'quvchilarni real hayotiy vaziyatlar bilan tanishtiradi;
2. Iqtisodiy qaror qabul qilish ko'nikmasini rivojlantiradi;
3. Matematik bilimlarni amaliyot bilan bog'laydi;
4. Mustaqil fikrlashni shakllantiradi.

Masalan:

1-masala.

Dilnoza 10 000 so'mga daftar sotib oldi. Agar uning 20 000 so'mi bo'lsa, qancha puli qoldi?

Bu masala orqali o'quvchi "xarajat" va "qolgan mablag'" tushunchalarini anglaydi.

2-masala.

Bir pila oyiga 500 000 so'm daromad oladi. 300 000 so'm oziq-ovqatga sarflandi. Qancha mablag' tejab qolindi?

Bu masala orqali “daromad”, “xarajat”, “tejash” tushunchalari shakllanadi. Metodik yondashuvlar. Iqtisodiy mazmundagi masalalarni o‘qitishda quyidagi metodlardan foydalanish tavsiya etiladi:

1. Muammoli ta’lim metodi

O‘quvchilar oldiga real iqtisodiy vaziyat qo‘yiladi va ular mustaqil ravishda yechim topishga harakat qiladi.

2. O‘yin texnologiyasi

“Sinf do‘koni” modeli orqali o‘quvchilar savdo jarayonini o‘ynab ko‘rishadi. Bu usul bolalarda katta qiziqish uyg‘otadi.

3. Guruhli ishlash

O‘quvchilar kichik guruhlariga bo‘linib, byudjet tuzish yoki xarajatlarni rejalashtirish topshirig‘ini bajaradilar.

4. Loyihaviy metod

“Bir haftalik cho‘ntak puli rejasini tuzish” kabi kichik loyihalar beriladi.

Bosqichma-bosqich o‘qitish texnologiyasi

1. Masala shartini o‘qish

2. Iqtisodiy tushunchalarni aniqlash

3. Hisoblash amallarini bajarish

4. Natijani tahlil qilish

5. Hayotiy xulosa chiqarish

6. Natijalar va tahlil

Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy mazmundagi masalalar muntazam qo‘llanilganda o‘quvchilarning matematik savodxonligi oshadi, iqtisodiy tushunchalarni anglash darajasi ortadi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati shakllanadi, tejamkorlik va mas’uliyat hissi rivojlanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish zamonaviy ta’limning muhim vazifalaridan biridir. Iqtisodiy mazmundagi masalalar esa bu jarayonda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ular o‘quvchilarda nafaqat matematik, balki iqtisodiy tafakkurni ham rivojlantiradi, real hayotiy vaziyatlarga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhunova, S. Boshlang‘ich sinfda iqtisodiy savodxonlik asoslari. T.: Ta’lim, 2020.

2. Mirzaev, J. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. Samarqand, 2019.

3. Karimova, L. Boshlang‘ich ta’lim metodikasi. T.: Ilm-ziyo, 2021

4. Rahmonov, T. Iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish metodlari. Buxoro, 2022.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standarti. T., 2021.
 1. Alimov A.A. Interaktiv ta'lim metodlari: nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2010. – B. 216.
 2. Asadov B. Boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion usullari // Pedagogikada yangi texnologiyalar. 2019. № 2. – B. 45-52.
 3. Azimov U.B. Boshlang'ich maktabda 4K ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar // Pedagogik innovatsiyalar, 2021. № 3. – B. 21-283. Xodjaniyazova G. Boshlang'ich ta'limda muloqot ko'nikmalarini shakllantirish: nazariya va amaliy tavsiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – B. 180.
 4. Meyer J., Moreno R. Multimedia o'qitish: nazariya va amaliyot (Ingliz tilidan tarjima). – M.: Akademiya, 2015. – B. 304.
 5. Vafayeva N.X. Boshlang'ich sinflarda ijodkorlikni rivojlantirish uchun interfaol mashg'ulotlar // Boshlang'ich ta'limda yangi tendensiyalar, 2020. № 4. – B. 33-40.
 6. Vygotskiy L.S. Bolaning rivojlanish psixologiyasi. – M.: Prosveshcheniye, 1999. – 512 s.
 7. Kolesnikova I.L. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari boshlang'ich maktabda. – Sankt-Peterburg: Piter, 2018. – B. 256.
 8. Klarin M.V. Interaktiv o'rganish – yangi tajribalarni o'zlashtirish vositasi. – Pedagogika, 2000, № 7
 9. Simonov A.I. Kritik fikrlash: nazariy asoslari va pedagogik metodlari. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020. – B. 144.
 10. Эшбоева С. Дидактические возможности применения подхода 4к (коммуникативность, креативность, критическое мышление, коллаборация) в системе начального образования. (2025). <https://inlibrary.uz/index.php/entrepreneurship-pedagogy/article/view/68411>
 11. Juraev J. Jamoaviy o'qitish metodlari. – Toshkent: Iste'dod, 2017. – 112 b.

12. Zimnyaya I.A. Pedagogik psixologiya: Universitetlar uchun darslik – 2-nashr, to'ldirilgan, tuzatilgan va qayta ko'rib chiqilgan. – Moskva: Logos, 2002. – 384 b.

13. 2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi UP-134-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/6008668>

14. Djumaev M. Mathematical regularity and development of creative thinking of students. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft / German International Journal of Modern Science. German International Journal of Modern Science. Edition: № 28/2022 (February) – 28th Passed in press in February 2022 №28 2022. 26-28

15. Джумаев М.И. Реализация профессиональной компетентности педагогов как средство методико-математической подготовки в колледжах. Профессиональное образование Арктических регионов № 4/2022.7-9 ст. www.arctic-prof.ru

16. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

17. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

18. Djumayev M.. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent 1 –son .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika, informatika.htm>, E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz

19. M.I. Dzhumaev Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

FRANCE

FRANCE

20.Djumayev M.I Ta'lim Sifati - Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi" ilmiy-amaliy jurnal. buxpsti.uz 1(5)2024 163-168
<http://buxpsti.uz>

21.Ijtimoiy integrasiya. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

